

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ENSINO E APRENDIZAGEM BASEADO NA AULA INVERTIDA, APRENDIZAGEM DE PROBLEMAS, TRABALHO EM GRUPO E GAMIFICAÇÃO: O CASO DOS ALUNOS DO MAGISTÉRIO Nº 48 “JERÓNIMO NETO” EM MALANJE

IMPLEMENTATION OF A TEACHING AND LEARNING PROGRAM BASED ON FLIPPED CLASSROOM, PROBLEM-BASED LEARNING, GROUP WORK, AND GAMIFICATION: THE CASE OF STUDENTS OF MAGISTERIUM NO. 48 “JERÓNIMO NETO” IN MALANJE

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BASADO EN AULA INVERTIDA, APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, TRABAJO EN GRUPO Y GAMIFICACIÓN: EL CASO DE LOS ESTUDIANTES DEL MAGISTERIO N.º 48 “JERÓNIMO NETO” EN MALANJE

DOI: [10.5281/zenodo.17090014](https://doi.org/10.5281/zenodo.17090014)

*Isaac João Francisco*¹

RESUMO

O presente estudo aborda a temática sobre implementação de um programa de ensino e aprendizagem baseado na aula invertida, aprendizagem de problemas, trabalho em grupo e gamificação. E objectiva implementar o referido programa no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de um estudo (misto) que contou com a participação de quarenta e sete (47) indivíduos dentre eles professores e alunos de ambos os géneros,

¹ isaacjoaofrancisco@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com a média de idade dos professores de (36) anos e dos alunos de (18). Na recolha de dados, utilizou-se entrevistas e provas. A entrevista baseou-se na técnica de entrevista estruturada e as provas para colectar e analisar dados numéricos. Os dados obtidos foram primeiro analisados por meio da análise de conteúdo e depois as provas por meio da análise estatística através do T-Student de duas amostras emparelhadas no SPSS. Os resultados apontaram para a metodologia da sala de aula invertida como eficaz em relação ao método de ensino tradicional. É uma metodologia de ensino inovador que os professores podem usar tendo em conta a sua eficiência e eficácia no processo de ensino-aprendizagem no contexto actual, desde que seja bem planificada.

Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Aula invertida, Professor, Aluno.

ABSTRACT

This study addresses the implementation of a teaching and learning program based on flipped classrooms, problem-solving, group work, and gamification. It aims to implement this program in the teaching and learning process. This is a mixed-method study involving forty-seven (47) individuals, including teachers and students of both genders. The average age of teachers was 36 years and that of students was 18 years. Interviews and tests were used for data collection. The interviews were based on the structured interview technique, and the evidence was used to collect and analyze numerical data. The data obtained were first analyzed through content analysis, and the tests were then analyzed using statistical analysis using the Student's t-test for two paired samples in SPSS. The results indicated that the flipped classroom methodology is effective compared to the traditional teaching method. It is an innovative teaching methodology that teachers can use, taking into account its efficiency and effectiveness in the teaching and learning process in the current context, provided it is well planned.

Keywords: Teaching, Learning, Flipped class, Teacher, Student.

RESUMEN

Este estudio aborda la implementación de un programa de enseñanza y aprendizaje basado en aulas invertidas, resolución de problemas, trabajo en grupo y gamificación. Su objetivo es implementar este programa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de un estudio de método mixto que involucró a cuarenta y siete (47) personas, incluyendo docentes y estudiantes de ambos géneros. La edad promedio de los docentes fue de 36 años y la de los estudiantes de 18 años. Se utilizaron entrevistas y pruebas para la recopilación de datos. Las entrevistas se basaron en la técnica de entrevista estructurada, y la evidencia se utilizó para recopilar y analizar datos numéricos. Los datos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

obtenidos se analizaron primero mediante análisis de contenido, y luego las pruebas se analizaron mediante análisis estadístico utilizando la prueba t de Student para dos muestras pareadas en SPSS. Los resultados indicaron que la metodología de aula invertida es efectiva en comparación con el método de enseñanza tradicional. Es una metodología de enseñanza innovadora que los docentes pueden utilizar, teniendo en cuenta su eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual, siempre que esté bien planificada.

Palabras clave: Enseñanza, Aprendiendo, Aula invertida, Maestro, Alumno

1 INTRODUÇÃO

A temática abordada refere-se à integração de metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras no processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar. O interesse por esta abordagem justifica-se na realidade angolana. O campo educativo está em constante evolução, à procura de novas metodologias que possam proporcionar uma aprendizagem mais eficaz e envolvente. Neste contexto, o modelo de ensino tradicional é frequentemente desafiado por abordagens inovadoras que visam atender às necessidades dos alunos do século XXI. Assim, o processo de ensino e aprendizagem engloba uma série de questionamentos, como é o caso de ensinar e de aprender. Por este motivo, torna-se indispensável que o professor seja capaz de compreender as diferenças de cada acção e saiba escolher e diversificar os métodos de ensino que irá utilizar durante uma aula ou aulas. A escola existe, portanto, para permitir e propiciar a aquisição de instrumentos que possibilitam que o professor desenvolva da melhor forma possível a sua actividade. O estudo é importante porque, na escola, prepara-se crianças e jovens para enfrentar e dar respostas aos problemas emergentes e para o exercício da cidadania. É também nela que se concretizam os objectivos da educação planeados pelo governo da nossa sociedade. O estudo realizado sobre a implementação de um programa de ensino e aprendizagem baseado na aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, trabalho em grupo e *gamificação* visa melhorar o aproveitamento escolar, a participação activa dos alunos nas aulas, e adoptar métodos de ensino inovadores com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

recurso à tecnologia, para o engajamento e desenvolvimento de competências essenciais nos alunos, contribuindo para o sucesso escolar e, assim, alcançar o desenvolvimento sustentável que tanto tem preocupado o nosso executivo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A Sala de Aula Invertida é um programa pedagógico inovador que visa reformular a estrutura tradicional do ensino. Neste programa, os conteúdos teóricos deixam de ser abordados durante o tempo de aula, como no modelo tradicional, e passam a ser realizados fora da sala de aula, por meio de um recurso tecnológico onde são disponibilizados conteúdos como: vídeos, áudios, imagens, livros em formato digital e outros recursos multimídia. O tempo presencial é destinado a atividades que promovam a aplicação prática do conteúdo, a resolução de problemas, a discussão em grupo e outras estratégias de aprendizagem ativa (Bergmann & Sams, 2012). A implementação desse programa de ensino e aprendizagem no contexto escolar exige que o professor deixe de ser o centro do processo de ensino e aprendizagem para se tornar um facilitador e mediador do conhecimento, enquanto o aluno assume um papel mais ativo e independente (Bergmann & Sams, 2012). Este programa reflete conceitos das teorias da aprendizagem activa e do construtivismo, que defendem que a aprendizagem é mais eficaz quando os alunos se envolvem de forma activa no processo de ensino e aprendizagem.

Não é por acaso que, para Libâneo (2006), o ensino é o processo que visa um conjunto de meios e métodos à disposição do docente e dos estudantes com o objetivo de se obter a aprendizagem. A aprendizagem, segundo Piletti (2004), é um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consistente, de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir. A aprendizagem também é vista por Piaget (1976) como o resultado do processo de adaptação, que inclui os processos de assimilação e acomodação das novas experiências.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O conceito de sala de aula invertida é o de que aquilo que tradicionalmente era feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente era feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula (Bergmann & Sams, 2016). Importa considerar a ideia de Júnior, (2020, p. 5) segundo a qual “a sala de aula invertida é uma perspectiva metodológica na qual o/a estudante aprende por meio da articulação entre espaços e tempos online síncronos e assíncronos e presenciais”. A integração das TIC no processo de ensino-aprendizagem é uma das formas inovadoras.

Pavão e Rocha (2017, p. 21) alegam que:

No âmbito do ensino, as inovações tecnológicas na educação também implicam modificações no modo de ensino atual através do recente desenho social da atual geração de alunos educados na era moderna, utilizando ferramentas digitais em sala de aula, embora frequentemente encarem certa rejeição por parte de docentes e estudantes.

As TIC são um conjunto de recursos tecnológicos que utilizamos para nos comunicar. Estes recursos incluem a internet, computadores, entre outros (Jorge, 2021). As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), incluídas como recursos pedagógicos inovadores nas escolas, representam a oportunidade de apropriar-se do seu uso e integrá-las em processos de ensino e aprendizagem, transformando assim as atividades do estudante e dos docentes dentro da sala de aula e fora dela, não podendo ser excluídas nesta nova era considerada a era da sociedade moderna (Hung *et al.*, 2015).

Com a aprovação da nova Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (Lei n.º 32/20) e com a aprovação do Decreto Presidencial n.º 321/20 de 24 de dezembro, que aprova o Regulamento das Modalidades de Ensino à Distância e Semi-Presenciais no Ensino Primário e Secundário, e do Decreto Presidencial n.º 59/20, de 3 de março, que aprova o Regulamento das Modalidades de Ensino à Distância e Semi-Presenciais no Subsistema de Ensino Superior, são alguns dos ganhos do novo governo, especialmente nas políticas educativas da República de Angola. Esta legislação alinha-se com as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

orientações sobre o desenvolvimento no sector da educação conforme orientam a UNICEF e a Comissão da União Africana, que apelam a todos os governos africanos para que aproveitem a oportunidade e renovem os seus compromissos com a melhoria da governação e da eficiência dos serviços educativos, por meio da transformação digital, da reinvenção dos sistemas educativos e da aquisição de competências para satisfazer as necessidades de uma economia cada vez mais digital (Transformando a Educação em África). Com isso, pensamos ser o momento ideal para inclusão nos subsistemas de ensino de programas iguais aos da sala de aula invertida e a efectivação do ensino a distância com recursos tecnológicos.

A Lei n.º 32/20, Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, sobre a Modalidade de Ensino à Distância, descreve no seu Artigo 89.º que o ensino à distância é uma modalidade em que o processo de ensino-aprendizagem ocorre de forma virtual, com recurso à utilização de tecnologias de informação e outros meios de comunicação, e diversos materiais bibliográficos, complementados por momentos de interação presencial direta entre alunos, professores e demais atores (LBSEE, 32/20).

Segundo Bumba (2016, p. 21), afirma que:

Com a aprovação destas leis dos subsistemas de ensino, pensamos que a República de Angola se insere atualmente no contexto do mundo moderno e globalizado, um mundo atingido por mudanças e transformações constantes, contínuas e permanentes, um mundo marcado por variados processos constitutivos da modernidade.

Pode-se afirmar que, hoje, o grande desafio da Educação no mundo é criar sistemas síncronos e assíncronos com vista a facilitar o ensino para todos, sem exclusão, bem como apostar seriamente na qualificação de quadros competentes e qualificados, de forma a garantir um ensino de qualidade. A aprendizagem, segundo a teoria conectivista de Siemens (2005), acontece por meio de conexões. E esta mesma teoria apresenta-se como um modelo de aprendizagem, porque o conectivismo fornece informações sobre

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

habilidades e tarefas de aprendizagem necessárias para que os alunos prosperem na era digital.

Por outro lado, de acordo com Duke e Johnston (2013, p. 7), afirmam que:

O conectivismo reconhece a influência da tecnologia na aprendizagem e enfatiza a importância das redes pessoais e conexões para adquirir conhecimento e tomar decisões críticas. Daí que o autor sugira a sua implementação no contexto escolar para que os alunos possam construir os seus próprios conhecimentos em função destas redes de conexões.

Siemens propôs essa teoria como uma resposta às mudanças significativas na sociedade e na tecnologia.

Sobre isto, Witt e Rostilola, (2019, p. 1015) afirmam que:

a ideia central é que o conhecimento não está apenas dentro da mente individual, mas também se espalha por meio de redes pessoais e conexões digitais. A interação e a colaboração online desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do raciocínio e na resolução de problemas.

No entanto, o conectivismo é uma teoria preocupada com a aprendizagem, focada em rede através de conexões por intermédio das tecnologias de informação e comunicação, que estão a trazer inovações, sobretudo no campo educacional. Por outro lado, os teóricos construtivistas defendem que a aprendizagem deve ocorrer por meio de socialização, através da constituição de grupos e outras tarefas grupais (Palangana, 2005). Daí que, para que haja uma aprendizagem efetiva, a interação constante do aluno com o meio em que estiver envolvido é de suma importância, tendo em conta a sua opinião diante de uma situação. A teoria construtivista social afirma que a aprendizagem ocorre principalmente por meio de interação social com os outros. Vygotsky, um conhecido construtivista social, descreveu a zona de desenvolvimento proximal (ZPD). Essa zona trata-se da área onde as atividades de aprendizagem devem se concentrar,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

localizada entre o que o aluno é capaz de alcançar de forma independente e aquilo que ele consegue alcançar com a orientação de um especialista (Palangana, 2005). Neste caso, o professor. Morales e Costa, (2021) afirmam que “a aprendizagem activa concentra-se fundamentalmente na zona de desenvolvimento próximo ou proximal, sendo nesta zona onde os professores postulam seus ensinamentos e, assim, conseguem trabalhar de forma mais eficaz com os alunos” (p. 44). Na medida em que a prática do diálogo passa a ser uma dimensão essencial do processo educativo, o educando passa a ser capaz de refletir sobre a sua realidade. Assim sendo, a educação crítica consiste na reflexão do acto de existir a partir das experiências do professor e do aluno.

Bandura (1977), nos seus estudos, enfatiza-se a importância da aprendizagem através da observação e interação social. As TIC podem facilitar a aprendizagem social ao permitir que os alunos colaborem e aprendam uns com os outros em ambientes virtuais, redes sociais e plataformas colaborativas. Para a sua aplicação, pode-se usar as redes sociais educacionais, fóruns de discussão *online* e plataformas de colaboração em projetos. A teoria social cognitiva e sua relação com a educação pode-se afirmar que é importante para a aprendizagem do aluno como agente social na construção da sua aprendizagem, visto que serve de modelo para os alunos que, através da cognição, são capazes de incorporar e imitar comportamentos que consideram como experiências positivas.

A par disso, a utilização do modelo de aprendizagem baseada em problemas (*Problem-Based Learning – PBL*) no contexto educativo é de extrema importância, pois os estudantes terão a possibilidade de estudar o problema a qualquer hora que desejar e em qualquer lugar que desejar, a qualquer velocidade, por qualquer número de vezes, até que o problema tenha sido compreendido adequadamente (Barrows & Tamblyn, 1980). É uma metodologia que pretende auxiliar na compreensão dos conteúdos através de fases que vão desde a ideia até a apresentação de um produto ou resposta final. Para uma melhor compreensão, os projetos podem ser divididos em etapas, sendo estas: 1- Conhecimento sobre o tema a desenvolver o projeto; 2- Planeamento sobre como o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

produto ou solução será desenvolvida; 3- Execução ou construção do produto ou solução; 4- Avaliação da concepção; e 5- Apresentação. Segundo Masson et al. (2012), esta metodologia visa “estimular no aluno a capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de ouvir outras opiniões (mesmo que contrárias às suas), induzindo-o a assumir um papel ativo e responsável pela sua aprendizagem” (Barrows & Tamblyn, 1980, p. 4).

Segundo Ribeiro (2008), a aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia de ensino e aprendizagem amplamente utilizada em escolas superiores (notadamente de medicina) e em outros níveis educacionais. Concebido no final dos anos 1960, o PBL emprega problemas da vida real (reais ou simulados) para iniciar, motivar e focar a aprendizagem de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. A aplicação dessa abordagem (PBL) já se espalhou muito além da educação médica. Hoje, o PBL é usado desde o ensino básico até a educação de adultos, em diversas disciplinas, que vão das humanidades às ciências, e tanto em ambientes acadêmicos quanto corporativos (Paiva & Viesba, 2022). A ABP assume características híbridas quando permite a utilização de uma ou mais tecnologias educacionais. As tecnologias podem ser: *blend-learning* (aprendizagem mista), *e-learning* (aprendizagem eletrônica), *mobile-learning* (aprendizagem móvel), o que permite métodos pedagógicos diferentes, tais como: sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e gamificação, permitindo que sejam empregados em fases específicas do processo, em conjunto ou separadamente com a ABP, com a finalidade de contribuir na resolução do problema (Afecto et al., 2023).

O modelo de aprendizagem baseada em problemas (*Problem-Based Learning - PBL*) tem como foco principal dar autonomia ao estudante, permitindo-lhe posicionar-se perante uma situação problemática para resolver um determinado problema, quer de forma individual, quer em grupo, através de um método que considerem conveniente para o referido problema, tomando decisões por si mesmos. Esta metodologia, inicialmente proposta para os estudantes de medicina para resolverem problemas dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pacientes, tem hoje sido amplamente utilizada em vários setores, especialmente no sector da educação.

Outro modelo fundamental para o processo de ensino e aprendizagem é o modelo de aprendizagem móvel (*Mobile Learning*). Este modelo envolve a utilização de dispositivos móveis. Os estudos realizados não identificam claramente o autor principal deste modelo de aprendizagem. Contudo, segundo Kukulska-Hulme e Traxler (2005), afirma que os dispositivos móveis abrem novas oportunidades para investigações independentes, trabalho prático de campo, actualização profissional e acesso “*in loco*” ao conhecimento. Eles também podem fornecer mecanismos para melhorar o apoio individual ao aluno e a orientação, bem como para uma administração e gestão mais eficiente do curso. No nosso contexto actual, o mais importante são as conceções de ensino que os professores e formadores possam vir a adotar. Estes determinarão a forma como os materiais, o apoio e as tecnologias serão adotados, desenvolvidos e utilizados (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005).

É interessante observar como estas tecnologias estão a transformar a maneira como aprendemos e nos conectamos (Mülbert & Pereira, s.d). É fascinante como o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação tem impulsionado a criação de novas formas de disseminar conhecimento. O *M-Learning* (ou aprendizagem móvel) é precisamente isso: a convergência de várias tecnologias de processamento e comunicação de dados, permitindo maior interação entre estudantes e professores. Esta abordagem representa uma nova maneira de aprender e se conectar por meio de dispositivos móveis (Ribeiro, *et al.*, 2009).

A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladas ou combinadas com outras tecnologias de informação e comunicação, possibilitando a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar (Unesco, 2014). Neste contexto, e de forma a compreender melhor o enquadramento do modelo de aprendizagem móvel (*M-Learning*), referem que um ambiente de aprendizagem móvel engloba essencialmente as seguintes operações sobre a informação: pesquisa, armazenamento, organização,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

processamento, comunicação, experimentação, produção e partilha (Ribeiro, *et al.*, 2009). É interessante observar como estas tecnologias estão a transformar a maneira como aprendemos e nos conectamos (Mülbert & Pereira, s.d., p. 2).

Por outro lado, a introdução da gamificação no processo de ensino e aprendizagem implica a adoção de jogos educativos na sala de aula. Através de recursos tecnológicos, os alunos podem exercitar a capacidade de trabalhar em colaboração, discutir estratégias, negociar melhores caminhos, bem como desenvolver outras competências. Nesta perspetiva, ao serem desafiados, podem aprender de forma lúdica e estimulante, sendo desafiados a cumprir metas, ultrapassar barreiras e vencer as suas limitações. Leite *et al.* (2011) afirmam que o ciclo do jogo consiste na interação do estudante com o sistema, que inclui as decisões ou reações do mesmo. Com a interação e o envolvimento do estudante no jogo, este alcança os objectivos educacionais e o ciclo termina com resultados de aprendizagem. No entendimento de Fardo (2013), a gamificação apresenta-se como um fenómeno emergente com muitas potencialidades de aplicação em diversos campos da atividade humana, pois a linguagem e a metodologia dos jogos são bastante populares e eficazes na resolução de problemas (pelo menos nos mundos virtuais) e aceites naturalmente pelas atuais gerações que cresceram interagindo com este tipo de entretenimento. Ou seja, a gamificação justifica-se a partir de uma perspetiva sociocultural. Outro elemento importante para a construção do conhecimento, abordado neste estudo, é a abordagem colaborativa no processo de ensino e aprendizagem.

Nas palavras de Wolf e Miranda (2011, p. 30), afirmam ser

uma abordagem diferente, em que o conceito da tecnologia se estende a fenómenos como as inter-relações entre o núcleo do objeto tecnológico, nos termos clássicos, e o indivíduo que o possui, e, por sua vez, entre o proprietário individual da arte tecnológica, o meio ambiente e outros indivíduos, permitindo uma perceção mais ampla, mais enriquecedora e inclusiva.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesta ordem de ideias, é possível observar que, quando um grupo de indivíduos com um número comum (comunidade) se relaciona em torno de um objecto tecnológico, estes podem gerar conhecimento a partir de diferentes perspectivas sobre o objecto que os convoca. A aprendizagem colaborativa é uma abordagem que enfatiza a interação entre alunos e a construção conjunta do conhecimento. Ao aderirem a essa prática na educação a distância online, os professores podem atender às exigências da educação no século XXI, baseadas nos quatro pilares: aprender a conhecer, fazer, ser e viver juntos. A troca entre os membros do grupo é fundamental para atingir os objectivos e adquirir novos conhecimentos, melhorando a competência dos alunos na realização das atividades conjuntas (Leite, *et al.*, 2005). Esta estratégia de ensino encoraja a participação activa do estudante no processo de aprendizagem, tornando-a um processo ativo e eficaz. É um conjunto de abordagens educacionais também chamadas de aprendizagem cooperativa ou aprendizagem em grupo pequeno (Leite, *et al.*, 2005). O método de aprendizagem colaborativa tem sido utilizado por professores de várias disciplinas com o objetivo de preparar os seus alunos de forma mais eficaz para os desafios que encontram fora do contexto escolar (Leite, *et al.*, 2005). A aprendizagem colaborativa parte da ideia de que o conhecimento é resultado de um consenso entre os membros de uma comunidade de conhecimento, algo que as pessoas constroem conversando, trabalhando juntas diretamente ou indiretamente (resolução de problemas, projetos, estudos de caso, etc.) e chegando a um acordo (Torres, *et al.*, 2004). As TIC facilitam a colaboração através de ferramentas de comunicação online, plataformas de trabalho em grupo e ambientes virtuais de aprendizagem.

Tanto professores quanto estudantes interagem juntos, independentemente do local, por intermédio do computador ou telemóvel. É considerada uma forma de personalização do ensino, sendo a aprendizagem adaptativa a construção de modelos de aprendizagem que trabalham com requisitos e preferências dos estudantes, atribuindo maior sentido à construção de conhecimentos (Santos, 2019, p. 34).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Outra teoria relevante que consideramos importante descrever neste estudo é a **da aprendizagem por descoberta**, proposta pelo psicólogo e educador americano Jerome Bruner. Ele desenvolveu essa teoria na década de 1960, enfatizando a importância da participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Bruner acreditava que os alunos aprendem melhor quando são incentivados a explorar, experimentar e descobrir conceitos por si mesmos, em vez de apenas receber informações passivamente.

Bruner, (1966, p. 30), afirma que:

nós ensinamos um sujeito não a produzir pequenas bibliotecas vivas sobre o assunto, mas sim a fazer o aluno pensar por si mesmo, considerar as questões como um historiador o faz, para participar do processo de obtenção de conhecimento. Saber é um processo, não um produto.

A combinação dos pressupostos teóricos de Jérôme Bruner com o modelo 5E (*Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate*) mostra um grande potencial para enriquecer o processo de aprendizagem. Essa abordagem pode estimular a curiosidade e a motivação dos estudantes, promovendo uma aprendizagem por descoberta. O autor destaca a importância da aprendizagem ativa e da construção do conhecimento através da descoberta. “Ele acredita que os alunos aprendem melhor quando são incentivados a explorar e a resolver problemas por conta própria” (Monteiro *et al.*, 2021, p. 157). No entanto, a aprendizagem por descoberta é impulsionada pela curiosidade e motivação do aluno. O ambiente de aprendizagem deve ser estruturado de maneira a manter o interesse e a motivação dos alunos, evitando que o processo se torne caótico.

O Papel do professor diante da metodologia da aula invertida é desafiador, porque o professor tem um papel muito importante na vida dos seus alunos, pois é ele quem, muitas vezes, passa mais tempo preparando as matérias, sobretudo aquelas mais significativas para os alunos. No que diz respeito ao papel do professor, este é visto mais como um facilitador e orientador dos trabalhos dos alunos, disponibilizando recursos, bem como planejando os conteúdos e as avaliações. Pilletti (2004) afirma que o professor deve ser entusiasta e otimista, acreditando nas possibilidades dos alunos, pois é capaz de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

exercer uma influência benéfica na classe como um todo e em cada aluno individualmente, dado que a sua atitude é estimulante e provocadora de comportamentos ajustados.

Com a utilização da metodologia da sala de aula invertida, o professor deve consciencializar o aluno do que ele sabe e do que precisa aprender, motivá-lo a procurar informações relevantes e estimular a capacidade dos alunos de aprender a aprender, de trabalhar em grupo, de ouvir outras opiniões (mesmo que contrárias às suas), induzindo-os a assumir um papel activo e responsável pela sua aprendizagem. Prevê-se que este intervenha junto dos alunos no sentido de uma aprendizagem construtiva, orientando-os durante a realização das actividades de forma a que os objectivos gerais sejam cumpridos. O professor deve ainda estruturar actividades que permitam a obtenção de conhecimentos necessários à resolução dos desafios apresentados, tendo em conta a diversidade de temas ou questões que originam os projectos existentes na turma e as diversas necessidades dos alunos que vão evidenciando no desenvolvimento dos projectos, encontrando maneiras de tornar tais actividades úteis no desenvolvimento das competências dos alunos.

Leite *et al.*, (2017) afirmam que as metodologias activas são estratégias de aprendizagem que têm a finalidade de impulsionar o estudante a descobrir um fenómeno, compreender os seus conceitos e saber relacionar as suas descobertas com os conhecimentos já existentes. O professor trabalha didacticamente para facilitar o processo de construção de conhecimento, sendo o mediador, de modo a levar os educandos a aprender a aprender

O Papel do aluno diante da metodologia da aula invertida não fica atrás, porque é o construtor da sua própria aprendizagem. Com a utilização desta metodologia, o papel do aluno passa a ser mais activo, onde ele colabora com os colegas de grupo para realizar as actividades, sempre com o objetivo de elaborar o projecto. Para Haydt (2011), o aluno está na escola para aprender e construir o seu conhecimento, e cabe ao professor ajudá-lo neste processo. O conhecimento deve ser construído colectivamente pelos alunos e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pelo professor, sob a orientação deste último. Assim, o aluno participa na organização e pesquisa de informação, sendo um actor interveniente e responsável pelas suas aprendizagens, que são partilhadas para a vantagem de todos, com o propósito de apresentar um produto final. O aluno deve participar activamente da discussão, contribuindo com o seu conhecimento e experiências para ajudar o grupo a solucionar os problemas que possam dificultar o desenvolvimento do projecto.

WhatsApp como Ferramenta Tecnológica de Interação e Sala de Aula Virtual: O aplicativo *WhatsApp* é uma ferramenta tecnológica utilizada no processo educativo, sendo adequado ao apoio da construção da aprendizagem dos alunos. As ferramentas cognitivas são ferramentas informáticas adaptadas ou desenvolvidas para funcionarem como parceiros intelectuais do aluno, de modo a estimular e facilitar o pensamento crítico e a aprendizagem de ordem superior (Jonassen, 2007, citado por Martins & Gouveia, 2019). Para os autores, as tecnologias computacionais são instrumentos que potencializam e enriquecem as aprendizagens, devido às suas múltiplas facetas, criando perspectivas inovadoras e auxiliando as práticas pedagógicas. Quando utilizadas adequadamente, essas ferramentas permitem que os professores tornem as suas aulas mais atrativas, dinâmicas, criativas e produtivas.

Os estudantes precisam cada vez mais de informações concisas, convincentes e próximas da realidade, o que é possível por meio da inserção das tecnologias computacionais como instrumento didáctico pedagógico. É inegável o grande número de pessoas que fazem uso deste aplicativo, realizando conversas, trocando mensagens escritas, enviando músicas, fotos e vídeos, e possibilitando a criação de grupos, o que facilita a troca de informações entre indivíduos, tornando-se muito importante no processo de construção do conhecimento (Souza, 2015). Moran (2015) afirma que o aplicativo apresenta uma linguagem familiar e espontânea, com a facilidade de utilização de textos, imagens, vídeos e áudios.

Os autores citados consideram a Sala de Aula Invertida (SAI) como um dos modelos mais interessantes para mesclar tecnologia com metodologia de ensino, pois

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

concentra no virtual as informações básicas e, na sala de aula, desenvolvem-se as actividades criativas e supervisionadas, numa combinação de aprendizagem por desafios, projectos, problemas reais e jogos (Moran, 2015). Bergmann e Sams (2016, p. 45) afirmam que a abordagem “é compatível com a aprendizagem baseada em projectos, aprendizagem por descoberta, induzida pelo interesse do aluno”.

Martins e Gouveia (2019) afirmam que a implementação da metodologia SAI, deve ser feito em três momentos: o momento online, com o apoio do *WhatsApp*; o momento presencial em sala de aula, para exercícios práticos e esclarecimento de dúvidas; e, ao final de cada aula, um momento de avaliação do encontro presencial, por meio dos registos do *WhatsApp*, observações em sala de aula e questionário aplicado aos alunos.

Kahoot como ferramenta tecnológica de avaliação das aprendizagens: O Kahoot é um site multiplataforma que permite a criação de perguntas em formato variado (*quiz, jumble e survey*) para verificação da aprendizagem em tempo real. Tornou-se mais popular e conhecido pela modalidade *Quiz*, onde os docentes, além de estabelecerem perguntas, podem temporizá-las, tornando a avaliação mais dinâmica e incentivando um raciocínio mais rápido. O professor poderá criar perguntas acessando o site do Kahoot e dinamizar as questões através do uso dos dispositivos móveis dos alunos, aproveitando assim a estratégia de utilização dos dispositivos dos alunos nas práticas pedagógicas. Já existem vários estudos publicados sobre o uso do Kahoot como plataforma digital de aprendizagem. Plump e Larosa (2017) atestam a sua eficácia em diferentes níveis de ensino, tornando-se um recurso a ser utilizado tanto para uma avaliação diagnóstica (de conhecimentos prévios), como também para um mecanismo de avaliação pós-aula (verificação da aquisição de conhecimento). Na sala de aula invertida, este aplicativo mostra-se eficaz e atrai a atenção dos alunos, sendo possível a sua utilização tanto individualmente quanto em grupo, para engajamento e aumento da motivação dos participantes.

Ora, a análise da literatura mostra precisamente que muitos estudos, senão a maioria, avaliam o ensino e a aprendizagem com este tipo de metodologias como sendo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

uma inovação e uma nova forma de ensinar e de aprender. Ela dá ao aluno a possibilidade de construir o seu conhecimento por meio da interação, pesquisa, trabalho em grupo, autonomia e desenvolvimento de projectos, facilitando o processo de ensino e aprendizagem, tendo em conta a diversificação de metodologias combinadas com os recursos tecnológicos nesta nova era da informação e comunicação. A sua implementação nas escolas é necessária, tendo em vista a evolução tecnológica num mundo cada vez mais modernizado e exigente.

3 MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo misto, que envolveu as abordagens qualitativa e quantitativa. Quanto ao tratamento de dados, no estudo qualitativo, fez-se a análise de conteúdo conforme Bardin (2011) sobre as entrevistas realizadas com professores e alunos. Para o estudo quantitativo, utilizou-se o teste *t-student* de duas amostras emparelhadas, para testar a hipótese segundo a qual, o programa de ensino e aprendizagem baseado na aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, trabalho em grupo e *gamificação* é mais eficaz que o método tradicional usado pelos professores.

Amostra - Para o estudo qualitativo, participaram sete sujeitos, sendo quatro (4) alunos e três (3) professores, sendo cinco (5) do sexo masculino e dois (2) do sexo feminino no estudo qualitativo participaram professores e alunos de uma escola pública de ensino secundário pedagógico, Magistério nº 48 “Jerónimo Neto”, em Malanje, com idades compreendidas entre 16 e 39 anos, da 10ª classe. No estudo quantitativo, participaram quarenta e quatro (44) alunos, sendo 28 do sexo masculino e 16 do sexo feminino.

Instrumentos - Foram utilizadas duas entrevistas estruturadas com perguntas abertas. Estas visaram recolher dados sobre a aula invertida. Também se utilizou um questionário para avaliar o programa de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, trabalho em grupo e *gamificação* antes e depois da sua implementação, para aferir a sua eficácia. Por fim, como se tratava dum plano experimental com o pré e o pós teste, aplicaram-se

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

em dois momentos as mesmas provas relativas à disciplina de Informática, do Magistério nº 48 “Jerónimo Neto” em Malanje. O objectivo foi de comparar os alunos que estudaram os mesmos conceitos com os métodos de ensino tradicional (grupo de controlo) e os que os estudaram com a metodologia da sala de aula invertida (grupo de ensaio).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos revelaram maior convergência com a literatura, embora com algumas divergências em certos aspectos. No estudo qualitativo, foram exploradas as opiniões dos professores e dos alunos, respondendo, assim, aos objectivos específicos do estudo. Questionados sobre como os professores veem a aula invertida, as respostas variaram, conforme segue:

“A aula invertida é uma nova forma de ensinar e aprender, que difere da aula no modelo tradicional (PB)» e “Nunca ouvi falar sobre este tipo de aula, é necessário primeiro conhecer para poder responder com clareza” (PA).

No processo de ensino-aprendizagem, o aluno é visto como um aprendiz. Existem várias formas de ensinar e aprender, que podem incluir uma combinação de diferentes meios de ensino que facilitam o ensino e a aprendizagem. A análise das entrevistas corroborou alguns aspectos teóricos previamente apresentados. É o caso desta entrevista, onde o entrevistado afirmou:

“Sim, acredito, tendo em vista a perspectiva metodológica na qual o estudante aprende por meio da articulação entre espaços, quer seja a distância, presencial, dentro ou fora da sala de aula” (PC).

Conforme se observa, o entrevistado reconhece a importância da aula invertida, na qual o aluno aprende tanto de forma presencial quanto online. A análise das entrevistas revelou também uma identificação clara entre os professores e a sala de aula invertida. Um dos entrevistados mencionou:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

“Os principais benefícios da aula invertida, em comparação com o método de ensino tradicional, é que, na aula invertida, o aluno aprende mesmo fora da sala de aula (PB).”

Estudos sobre a aula invertida têm sido amplamente divulgados e têm mostrado resultados eficazes. Se forem formados professores para integrar e utilizar metodologias ativas, acompanhadas das tecnologias de informação e comunicação, poderia melhorar a atuação dos professores e aprimorar a aprendizagem dos alunos. Vejamos o que disse um dos entrevistados:

“Não posso dizer como os alunos se engajam, porque não sei como funciona. Não tenho como perceber se houve alguma melhoria no desempenho acadêmico do aluno, porque não utilizo esta metodologia de ensino. Não uso nenhum recurso para criar conteúdos porque não sei como funcionam as aulas invertidas (PB).”

Analisando a fala dos professores, observa-se que a opinião deles se divide entre aqueles que se preocupam com questões relativas às novas metodologias de ensino e com a inclusão da tecnologia, e aqueles que se concentram mais nas vantagens da aula invertida, especialmente em relação à participação dos alunos nas aulas. Por fim, há os que desconhecem a metodologia da sala de aula invertida.

Não queríamos apenas ouvir os professores, que são os orientadores e planejadores das atividades didático-pedagógicas, mas também procuramos saber como os **alunos** veem a aula invertida. A análise da fala dos alunos mostrou que, em geral, eles consideram a aula invertida uma boa metodologia para o processo de ensino-aprendizagem no contexto atual. Como pode ser visto nas palavras destes quatro participantes:

“Eu entendo que a aula invertida é uma mudança na forma tradicional de ensinar. Os conteúdos na aula invertida passam a ser estudados em casa e as atividades realizadas em sala de aula (AD).” “A aula invertida é uma metodologia de ensino que ganhou destaque nos últimos anos (AB).” “Eu entendo que a aula invertida é um tipo de aula coletiva e individual, como debates, trabalhos em grupo, provas orais, etc. (AC).”

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Em relação ao engajamento e motivação para as aulas invertidas, os alunos não transparecem claramente essa ideia, mas demonstram preocupação com a qualidade do ensino. Como pode ser visto nas palavras destes dois participantes:

“Sim, porque tenho que fazer resumo da aula, tenho que aprofundar mais um pouco e procurar saber mais sobre um determinado assunto. Quando não estou a entender, anoto e depois pergunto ao professor (AB).” “Acho que sim, porque requer um esforço da parte do aluno para compreender os conteúdos e tirar dúvidas quando necessário (AD).”

Ainda sobre a questão do engajamento, quando questionados se a aula invertida os ajuda a se preparar melhor para as atividades em sala de aula, as respostas variaram conforme a percepção de cada um, como nas entrevistas abaixo:

“Sim, isso porque a aula invertida veio ajudar aqueles que, na realidade, sabem, mas, por intermédio da fobia, não têm coragem de falar. Portanto, a aula invertida vai ajudá-lo muito (AB).” “Sim, e muito, porque vai treinando o aluno a como estar diante de uma defesa, debate ou a pesquisar e ter ideias próprias na resolução de um problema (AC).”

A análise das entrevistas revelou também uma identificação clara entre os alunos e a sala de aula invertida, bem como as atividades realizadas pelos alunos. Como disse um dos entrevistados:

“Muito bom, porque o aluno ou a aluna deverá engajar-se mais e poderá participar das aulas em função do resumo que o aluno fará e das atividades que decorrerão na sala de aula (AD).”

Quanto ao uso dos materiais fornecidos durante a aula invertida (vídeos, textos, etc.), os alunos destacaram que esses materiais devem ser bem aproveitados para a aprendizagem. As respostas foram as seguintes:

“Os materiais fornecidos durante a aula invertida devem ser bem usados. Quanto ao vídeo, devo assistir várias vezes para a minha aprendizagem. Quanto ao texto, devo ler várias vezes (AA).” “Ler os textos, ver os vídeos, ler os textos para melhor compreender os conteúdos (AB).” “Ler os textos, visualizar os vídeos ou o vídeo e depois fazer um resumo daquilo que compreendi em relação aos temas ou ao tema (AC).”

Sobre os pontos positivos e negativos da aula invertida, os entrevistados apontaram como pontos positivos a “disponibilização dos conteúdos online” e a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

capacidade de tornar o ensino mais atraente para as novas gerações (AF). Por outro lado, os pontos negativos ou desafios foram a “*falta de telemóveis digitais compatíveis, falta de internet e, por vezes, a falha de energia (AB).*”

No estudo quantitativo, procurámos analisar o impacto de duas abordagens pedagógicas na aprendizagem de conteúdos de informática. Para isso, seleccionámos dois grupos distintos: o grupo de ensaio e o grupo de controlo. O grupo de ensaio foi submetido a uma intervenção pedagógica baseada na *aula invertida*, enquanto o grupo de controlo seguiu o método tradicional de ensino. O grupo de ensaio teve acesso aos conteúdos de informática de forma ativa, utilizando a metodologia da aula invertida. Nesse modelo, os alunos tiveram a oportunidade de explorar os conteúdos fora da sala de aula, por meio de recursos como vídeos e materiais online, e, durante as aulas presenciais, realizaram atividades práticas, discussões e resolução de problemas, com o apoio do professor. Por outro lado, o grupo de controlo seguiu o modelo tradicional, com o ensino de conteúdos de informática realizado de maneira expositiva, onde o professor apresentou os tópicos durante as aulas presenciais e os alunos realizaram exercícios práticos de forma mais orientada, sem a possibilidade de explorar o conteúdo de maneira prévia.

No final da intervenção, foi realizado o teste t de amostras emparelhadas para comparar o desempenho de ambos os grupos, com o intuito de verificar a eficácia de cada abordagem pedagógica. Esse teste estatístico permitiu analisar as diferenças significativas no desempenho dos alunos antes e depois da intervenção, dentro de cada grupo, proporcionando uma comparação entre os efeitos dos dois métodos de ensino. Tal como se observa nas tabelas abaixo:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela 1 - Estatísticas de amostras emparelhadas

		Média	N	Desvio Padrão	Erro de média padrão
Par 1	Nota1	8,26	44	4,199	,633
	Nota2	12,53	44	5,585	,842

Tabela 2 - Correlações de amostras emparelhadas (correlação de Pearson)

		N	Correlação	Sig.
Par 1	Nota1 & Nota2	44	0,625	,000

Tabela 3 - Teste de amostra emparelhadas

	Diferenças emparelhadas					t	df	Sig. (2 extremidades)
	Média	Desvio Padrão	Erro de média padrão	95% Intervalo de Confiança da Diferença				
				Inferior	Superior			
Par 1 Nota1 - Nota2	-4,273	6,729	1,014	-6,318	-2,227	-4,212	4 3	,000

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS

Conforme se pode observar na tabela o valor-t obtido foi - **4,212**, indicando que a diferença é relativamente grande em relação à variabilidade dos dados. Considerando o valor-p de **0,000**, que é inferior a **0,05**, conclui-se que há uma diferença estatisticamente significativa entre as duas medições. Ou seja, isto indica que a intervenção teve um impacto considerável. Com isso, concluímos que o programa de intervenção foi eficaz. Isto é, a análise dos resultados, com base no teste t, possibilitou avaliar qual abordagem pedagógica foi mais eficaz no desenvolvimento das competências de informática. Esse estudo contribuirá para o aprimoramento do ensino dessa disciplina nas escolas, ao

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

identificar a metodologia mais eficaz para promover um aprendizado mais significativo e eficiente.

5 CONCLUSÃO

A implementação de programas que combinam diversas estratégias metodológicas e pedagógicas inovadoras, como a sala de aula invertida, é de grande importância no contexto actual. Os resultados obtidos a partir das entrevistas com professores e alunos sobre a implementação da aula invertida revelam uma divisão de opiniões: alguns se preocupam com a nova metodologia de ensino e a inclusão da tecnologia, enquanto outros destacam as vantagens da aula invertida. Também surgiram preocupações com as dificuldades relacionadas aos meios tecnológicos e à falta de energia elétrica. No entanto, o uso da aula invertida foi considerado uma boa opção para o processo de ensino-aprendizagem, apesar de algumas limitações relacionadas ao desconhecimento da metodologia por parte de alguns professores.

A análise dos dados sugere que a implementação de metodologias inovadoras, como a aula invertida, pode melhorar a qualidade do ensino, especialmente quando acompanhada de formação contínua para os professores. Acredita-se que o estudo possa ser útil para gestores escolares, pesquisadores e professores que desejem entender melhor a estratégia pedagógica da aula invertida.

Por fim, sugerimos que estudos semelhantes sejam realizados em diferentes escolas e contextos educacionais para comparar resultados e identificar tendências sobre a eficácia da metodologia. Além disso, seria benéfico prolongar o período de aplicação da metodologia para avaliar seu impacto a longo prazo no desempenho dos alunos e nas práticas pedagógicas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFECTO, R.; TERÇARIOL, A. A. de L.; GITAHY, R. R. C. *Aprendizagem baseada em problemas e a Internet de todas as coisas*. São Paulo: Pimenta Cultural, 2023.

BANDURA, A. *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARROWS, H. S.; TAMBLYN, R. M. *Problem-based learning: an approach to medical education*. USA: Springer Publishing Company, 1980.

BERGMANN, J.; SAMS, A. *Inverta sua sala de aula: alcance todos os alunos de todas as turmas, todos os dias*. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

BERGMANN, J.; SAMS, A. *Sala de aula invertida – uma metodologia activa de aprendizagem*. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

BOTTENTUIT, J. J. B. Verificando os conhecimentos dos alunos com tecnologias digitais: o aplicativo Kahoot. In: SILVA, S. C. da (Org.). *Tecnologias digitais e aprendizagem online*. João Pessoa: Libellus Editorial, 2017. v. 5, n. 1, p. 117–137.

BRUNER, J. S. *Toward a theory of instruction*. Cambridge: Harvard University Press, 1966.

BUMBA, A. M. Políticas educacionais e curriculares do Estado. *Revista África*, v. 3, n. 6, p. 36–58, 2016.

ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 321/2020, de 24 de dezembro. *Diário da República*, 1.ª Série, n.º 209.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 59/2020, de 3 de março. *Diário da República*, 1.ª Série, n.º 23.

DUKE, B.; HARPER, G.; JOHNSTON, M. Connectivism as a digital age learning theory. *The International HETL Review*, v. 4, n. 5, p. 13, 2013.

FARDO, M. L. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. *Revista Novas Tecnologias na Educação – RENOTE*, v. 11, n. 1, p. 1–30, 2013.

HAYDT, R. C. C. *Curso de didática geral*. São Paulo: Ática, 2011.

HUNG, E. S. et al. Factores asociados ao nível de uso das TIC como ferramentas de ensino e aprendizagem nas escolas públicas do Brasil e da Colômbia. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2015.

JORGE, W. J. *Tecnologias e mídias digitais na educação: conceitos práticos e teóricos*. Uniedusul Editora, 2021.

JÚNIOR, C. R. da S. *Sala de aula invertida: por onde começar?* Instituto Federal de Goiás, 2020.

KUKULSKA-HULME, A.; TRAXLER, J. *Mobile learning: a handbook for educators and trainers*. Rutledge: Agnes Kukulska-Hulme and John Traxler, 2005.

LEITE, C. L. B. et al. A aprendizagem colaborativa na educação a distância on-line. *ResearchGate*. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/267254318>. Acesso em: [inserir data de acesso].

LEITE, L. S.; RAMOS, B. R. A metodologia activa no ambiente virtual. In: SILVA, A.; BIEGING, P.; BUSSARELO, R. (Orgs.). *Metodologia activa na educação*. Brasil: Pimenta Cultural, 2017. p. 81–102.

LIBÂNEO, J. C. *Didática*. São Paulo: Cortez Editora, 2006.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MARTINS, E.; GOUVEIA, L. B. Sala de aula invertida com o WhatsApp. In: DURAU, C. (Org.). *Demandas e contextos da educação no século XXI*. Brasil: Atena Editora, 2019. p. 254–263.

MASSON, T. J.; MIRANDA, L. F.; MUNHOZ, J. A. H.; CASTANHEIRA, A. M. P. Metodologia de ensino: aprendizagem baseada em projetos (PBL). In: COBENGE – XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, Belém, PA, Brasil, 2012.

MONTEIRO, F. F.; FERREIRA, M.; FILHO, O. L. da S.; CRUZEIRO, W. da S. Modelo 5E e aprendizagem por descoberta: a luz e seus impactos na tecnologia cotidiana. *Plurais – Revista Multidisciplinar*, v. 6, n. 2, p. 138–159, 2021.

MORALES, M. T.; COSTA, C. A. Aprendizagem ativa: perspectivas para uma aprendizagem crítica. *Revistaphd*. Disponível em: <http://www.revistaphd.periodikos.com.br>.

MORAN, J. M. Educação híbrida: um conceito-chave para a educação hoje. In: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Orgs.). *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso, 2015.

MÜLBERT, A. L.; PEREIRA, A. T. C. Um panorama da pesquisa sobre a aprendizagem móvel (m-learning). Universidade do Sul de Santa Catarina, [s.d.].

PAIVA, R. M. de; VIESBA, L. M. (Orgs.). *Metodologias activas: aprendizagem baseada em problemas*. Diadema: V&V Editora, 2022.

PALANGANA, I. C. *Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky: a relevância do social*. Brasil: Summs, 2005.

PAVÃO, A. C. O.; ROCHA, K. M. da. *Tecnologias educacionais em rede: produtos e práticas inovadoras*. Santa Maria: Experimental pE.com UFSM, 2017.

PAXE, I. P. V. *Políticas educacionais em Angola: desafios do direito à educação*. 2014. Tese (Doutorado em Psicologia da Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PIAGET, J. *A psicologia da criança*. São Paulo: Martins Fontes, 1976.

PILETTI, C. *Didática geral*. São Paulo: Ática, 2004.

PINTO, L. F. G. Teorias de aprendizagem aplicadas ao e-learning: uma abordagem da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia. In: *Anais do CIET: EnPED – Congresso Internacional de Educação e Tecnologias / Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância*, 2020.

PLUMP, C. M.; LAROSA, J. Using Kahoot! in the classroom to create engagement and active learning: a game-based technology solution for eLearning novices. *Management Teaching Review*, v. 2, n. 2, p. 151–158, 2017.

RIBEIRO, L. R. de C. *Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no ensino superior*. São Carlos: EdUFSCar, 2008.

RIBEIRO, P. da S.; FRANCISCATO, F. T.; MOZZAQUATRO, P. M.; MEDINA, D. M. Validação de um ambiente de aprendizagem móvel em curso a distância. In: *XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*. Centro de Tecnologia – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 2009.

SANTOS, E. R. dos. *Aprendizagem adaptativa por meio da experiência de aprendizagem mediada*. 2019. Tese (Doutorado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências, Porto Alegre.

SIEMENS, G. Connectivism: a learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology & Distance Learning*, v. 2, n. 3, p. 10, 2006.

SILVA, T. G.; MÜLLER, M. F.; BERNARDI, G. Panorama do ensino de engenharia de software em cursos de graduação focado em teste de software: uma proposta de aprendizagem baseada em jogos. *Revista Novas Tecnologias na Educação – RENOTE*, v. 9, n. 1, p. 1–10, 2011.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SOUZA, C. F. de. Aprendizagem sem distância: tecnologia digital móvel no ensino de língua inglesa. *Revista Texto Livre*, v. 8, n. 5, p. 39–50, 2015.

SOUZA, H. V. L. de; RODRIGUES, R. L.; FILHO, I. J. de M.; GOMES, A. S. Discussão sobre as abordagens associadas à aprendizagem autodirigida e sua relação com as tecnologias educacionais. *Revista de Informática Aplicada*, v. 13, n. 1, p. 99–108, 2017.

TORRES, P. L.; ALCANTARA, P. R.; IRALA, E. A. F. Grupos de consenso: uma proposta de aprendizagem colaborativa para o processo de ensino-aprendizagem. *Revista Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 4, n. 13, p. 129–145, 2004.

UNESCO. *Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel*. Brasília: UNESCO, 2014.

WITT, D. T.; ROSTILOLA, S. C. M. Conectivismo pedagógico: novas formas de ensinar e aprender no século XXI. *Revista Thema*, v. 16, n. 4, p. 1012–1025, 2019.

WOLF, G.; MIRANDA, A. Construcción colaborativa del conocimiento. UNAM. Disponível em: <https://seminario.edusol.info/seco3>

Submetido em: 14/08/2025

Revisões solicitadas em: 25/08/2025

Aprovado em: 30/08/2025

Publicado em: 10/09/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)